

CHAQIRIQQACHA YOSHDAGI O`SMIRLARNI JISMONIY TARBIIYALASHDA TABAQALASHTIRILGAN VA INDIVIDUAL YONDASHUV

Erkaboyev Oybek Muhammadjonovich
farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
oerkaboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8072671>

Annotatsiya: O`quvchi yoshlarning jismoniy tarbiyasi jarayonini tabaqalashtirish va individuallashtirish jarayonning samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega va jismoniy tarbiya sohasida ham keng qo`llaniladi. Chaqiriqqacha yoshdagi o`smirlarni jismoniy tarbiyalashda tabaqalashtirilgan ta`limning o`ziga xos xususiyatlari, ularning jismoniy tayyorgarliklari darajalariga bog`liq holda jismoniy tayyorgarlik darajalari har xil bo`lgan yuqori sinf o`quvchilarini yuklamalarini o`zgartirish zarurati to`g`risida xulosaga kelgan.

Kalit so`zlar: Yuqori sinf o`quvchilari, jismoniy tarbiya, chaqiriqqacha harbiy ta`limni, antropometrik, o`smirlar, jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullarini.

Muallifning ta`kidlashicha, tabaqalashtirilgan jismoniy tarbiya – bu individni individual qobiliyatlarini rivojlantirish vositasida maqsadga yo`naltirilgan jismoniy shakllantirish bo`lib, bunda, tabaqalashtirilgan jismoniy tarbiya texnologiyasining mazmuni – bu, harakat amallariga tabaqalashtirilgan o`rgatishni pedagogik texnologiyalarini birligi, bilimlar va uslubiy malakalarni shakllantirish paytida harakat qobiliyatlarini rivojlantirish, jismonan takomillashuvni ta`minlaydigan ta`lim jarayonini boshqarish texnologiyasidir. Jismoniy tarbiyada mavjud bo`lgan tabaqalashtirilgan yondashuv optimallashtirish vazifasini yagona ajratilgan mezon bo`yicha hal qiladi va ko`p mezonli vazifaga o`tishni nazarda tutmaydi.

Yuqori sinf o`quvchilarini armiya safida xizmat qilish bosqichida jismoniy tarbiyalash to`g`risidagi fan umumta`lim tizimini takomillashtirish maqsadida harakat amallariga o`rgatishga tabaqalashtirilgan yondashuvni ishlab chiqishni va harakat sifatlarini rivojlantirishni hal qilishda o`ziga katta e`tibor qaratilishini talab qiladi. Maktab o`quvchilarini tabaqalashtirilgan jismoniy tarbiyalashni pedagogik texnologiyasi, ommaviy tarzda umumta`lim maktablarida tabaqalashtirilgan jismoniy tarbiya texnologiyasini qo`llash amaliyotini nazariy jihatdan yetarlicha asoslanmasa tizimsiz xarakterga ega bo`ladi va muammoni alohida pedagoglar va ma`muriyat tomonida tushunishi darajasida amalga oshiriladi. Biz tomondan jismoniy tarbiya sohasida ta`lim vazifalarini integratsiyalangan hal qilishga, integratsiyalangan fanlar sohasida nazariy bilimlarni shakllantirishga yo`naltirilgan tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish paytida, uni Chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlikfani bilan birga hal qilishga urinish amalga oshirilgan.

Yuqori sinf o`quvchilarining jismoniy tarbiyasi va chaqiriqqacha harbiy ta`limni tabaqalashtirishni rivojlantiruvchi va ta`lim vazifalarini asosiy guruhlari o`smirlarning mazkur kontingentini harakat tayyorgarligi darajasi bo`yicha asosiy an`analari aniqlangan, unda, adabiyotlardagi manbalarni monitoringi ma`lumotlari bo`yicha, ko`pchilik mualliflar, tabaqalashtirilgan yondashuvni amalga oshirish paytida, o`quvchilar guruhini ajratib ko`rsatish uchun mezon sifatida ularning jismoniy tayyorgarligi darajasini belgilashni taklif qilishgan.

S.R.Uraimov jismoniy tarbiya va Chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik dasturidagi har xil jismoniy mashqlarda o`quvchilarni “kuchli”, “o`rtacha” va “kuchsiz” guruhlarga taqsimlash

uchun mezonlar kiritishni taklif qilgan va standart shartlarda ushbu mashqlarni bajarishni eplamagan o`quvchilar uchun ularni yengillashtirish bo`yicha konkret tavsiyalar bergan.

A.A.Abdullayev o`quvchilarni o`quv yilining boshida, ularning jismoniy tarbiyasi darajasi bo`yicha xususiyatlarini aniqlash maqsadida jismoniy tayyorgarligi darajasi bo`yicha ajratishni maqsadga muvofiqligini ta`kidlagan. Muallif jismoniy tarbiya mazmunini jismoniy va funksional tayyorgarlik darajasiga qarab tabaqalashtirish, normativ hujjatlarni rasmiylashtirish bosqichida jismoniy tarbiya va Chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik mazmuniga uslubiy yondashuvlarni tabaqalashtirish zarur deb hisoblaydi.

Ayrim mualliflar o`quvchilar guruhini biron-bir belgilari bo`yicha tabaqalashtirish va shunga mos ravishda jismoniy tarbiyaning mazmuni to`g`risida emas, balki jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullarini, ularni u yoki bu jismoniy sifatlarga ta`sir qilishi darajasiga bog`liq holda ustivor qo`llanilishi to`g`risida gap yuritishgan.

S.R.Uraimov, G.N.Ernazarov, Sh.Djalolov, kabi mutaxassislar o`quvchilarda tezkorlikni rivojlantirish paytida "Aylanma mashg`ulotlar usuli" eng samarali deb hisoblashadi. Jismoniy tarbiya mashg`ulotlarida aylanma trenirovka usulini qo`llash tezkor-kuch, kuch va epchilik sifatlarini rivojlantirishda eng samarali bo`lgan.

Jismoniy tarbiyaning mazmuni va yo`nalganligi yoshga bog`liq holda tabaqalashtiriladi, bu to`g`risida jismoniy sifatlarni geteroxronligini o`rgangan tadqiqotchilar guruhi ta`kidlashgan (A.A.Gujalovskiy, Sh.X.Xankel`diyev, Z.M.Usmanov, Sh.R.Djalolov, Sh.M.Temirov.

A.T.Xasanov o`quvchi yoshlarning xududiy, milliy va individual-tipologik xususiyatlarini, jismoniy sifatlarni har birini rivojlanishi darajasini va chaqiriqqacha yoshdagi o`quvchilarni jismoniy mashqlar bilan shug`ullanishga bo`lgan munosabatlarini hisobga olishni taklif qilgan. Muallifning fikriga ko`ra, nomlari aytilgan omillarning birontasini rad etish, yuqori sinf o`quvchi o`smirlarini Qurolli kuchlar safida xizmat qilishga tayyorlashning samaradorligiga ta`sir qiladi.

Shuni aytish joizki, jismoniy tarbiya va chaqiriqqacha harbiy ta`limda, mazkur jarayonni jismoniy tarbiya va chaqiriqqacha harbiy ta`limning mazmunini omillarning bittasini yoki majmuasini ta`siriga oriyentirlanish, jismoniy tarbiyaga tabaqalashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv uslubiyatni yanada takomillashtirish imkoniyati va maqsadli ekanligini ko`rsatish orqali tabaqalashtirish va individuallashtirish bo`yicha ancha katta tajriba orttirilgan.

Antropometrik talqin qilinganida "jismoniy rivojlanish" organizmning konstitutsiyasini tavsiflaydigan ayrim morfofunktsional belgilarni birligini anglatadi va nisbatan oddiy o`lchanishi mumkin.

Umumta`lim maktablari yuqori sinf o`quvchilarini jismoniy rivojlanishi darajasini antropometrik tavsiflari ma`lumotlari bo`yicha aniqlash hamda ushbu ko`rsatkichlarni jismoniy tarbiya va chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlik fanini o`tilishini barcha tsikli davomida o`zgarishlari dinamikasini monitoringini o`tkazish maqsadida tananing uzunligi va massasi, ko`krak qafasining aylanasi (KQA), o`pkaning tiriklik sig`imi (O`TS), kaft dinamometriyasi va stanli kuch parametrlari o`rganilgan.

O`tkazilgan pedagogik tadqiqot paytidagi dastlabki ko`rsatkichlar quyidagicha bo`lgan: X sinf o`quvchilarining tana uzunligi o`rtacha $165,2 \pm 24,31$ sm.ni tashkil qilgan, bunda, variatsiya koeffitsiyenti -14,72% ga mos bo`lgan, bu o`rganilayotgan konetingentning ma`lum darajadagi ishonchli zichligini ko`rsatadi. XI sinf o`quvchilari bilan o`tkazilgan xuddi shunday tadqiqotlar,

ularning bo'y ko'rsatkichlari tavsiflari o'rtacha ortish an'anasiga ega ekanligini ko'rsatgan, unda, tana uzunligining o'rtacha ko'rsatkichi $168,5 \pm 24,73$ sm.ni tashkil qilgan, $V=14,62\%$ ($t=1,23$). Umumta'lim maktab tizimidagi ta'limning yillik tsiklida yuqori sinf o'quvchilarini bo'y ko'rsatkichlarini qiyosiy dinamikasi, tadqiq qilinayotgan ko'rsatkichni o'rtacha 2,31%ga ishonchsiz ortganini ko'rsatgan (3.4,3.5-jadvallarga qarang).

Yuqori sinf o'quvchilari tana massasi ko'rsatkichlarini baholash, ushbu ko'rsatkichni o'quv yillari bo'yicha sekin-asta ishonchli ortishini aniqlash imkonini berdi ($t=6,5$). X sinf o'quvchilarining tana massasi o'rtacha $58,40 \pm 6,76$ kg.ni tashkil qilgan, vazn ko'rsatkichlarini o'zgarishi diapazoni 54 dan to 58 kg.gacha, $V= 11,98\%$, bu, variativ ko'rsatkichlarni bir xilligini ko'rsatadi. XI sinf o'quvchilarida tana massasi yoshga oid pubertat ta'sir kuchi ostida o'rtacha $62,5 \pm 6,90$ kg.gacha ($V= 6,55\%$) ishonchli o'sish an'anasiga ega bo'lgan.

1-Jadval

Farg'ona viloyati Farg'ona shahridagi 4-6-9- umumta'lim maktablari 10-11 snif o'quvchilarining jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, 2020-2021 o'quv yili (n=220)

T/ r	Ko'rsatkichlar	10- sinf o'quvchilari(n=110) sentyabr 2020			10- sinf o'quvchilari(n=110) may 2021			T
		X	σ	V%	X	σ	V%	
1	Tana uzunligi (sm)	165,2	24,31	14.72	168,1 5	18,59	9.72	1,23
2.	Tana massasi (kg)	58,4	6,76	11.98	60,5	6,90	11.10	2,46
3.	KQA (sm)	79,1	9,32	11.79	81,49	9,79	8.54	1,83
4.	Ko'krak qafasi (ekskursiya)	81, 5	6,44	15,98	84,16	10,1	7,4	3,19
5.	Ko'krak qafasi posle (eks)	73,8	9,06	14.70	76,85	9,57	9.54	3,47
6	O'TS (ml)	3450	414	12,5	3540	431	8,7	3,57
7	O'ng qo'l dinamometriyasi (kg)	31,1	4,70	16,89	32,9	4,9	11,2	3,97
8	Chap qo'l dinamometriyasi (kg)	27,1	3,41	13,97	30,14	3,6	9,57	4,33
9	Stanli kuch(kg)	73,58	11,1	15.37	78,2	9,12	10.73	3,21

Yuqori sinf o'quvchilarini monitoringli tadqiq qilish, umumta'lim maktablarida o'qish davrida vazn ko'rsatkichlaridagi farq 5,9 kg.ni (11,1%) tashkil qilishini aniqlash imkonini berdi, bu, o'quvchi yoshlarni yashash xududlaridagi analogik yosh kontingentida majmuaviy tadqiqotlar o'tkazgan mualliflarning fikrlari bilan tasdiqlangan.

Bitiruvchi sinf o'g'il bolalarida aniqlangan tana massasini X sinf o'quvchilariga nisbatan o'sishini ishonchli an'anasi ($t= 6,55$), bizning fikrimizga ko'ra, ularni voyaga yetishini pubertat davrini fiziologik parametrlari bilan hamda o'quv materialini muvaffaqiyatli o'zlashtirishga ko'maklashadigan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayonida qo'llash bilan jismoniy tarbiya va chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik bo'yicha bazaviy mashg'ulotlarni uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil qilishni ijobiy ta'sir qilishi bilan yaqindan korrelyatsiya qiladi.

2-Jadval

Farg`ona viloyati Farg`ona shahridagi 4-6-9- umumta'lim maktablari 10-11 snif o`quvchilarining jismoniy rivojlanish ko`rsatkichlari, 2020-2021 o`quv yili (n=220)

T/r	Ko`rsatkichlar	11-sinf n=110			11sinf n=110			T
		X	σ	V%	X	σ	V%	
1.	Tana uzunligi (sm)	168,5	24,7 3	14,62	172,37	17,72	9,17	1,21
2.	Tana massasi (kg)	60,5	6,90	11,10	65,05	8,3	8,7	2,46
3.	KQA (sm)	83,5	7,66	12.6	85,32	7,96	10.36	1,73
4.	Ko`krak qafasi (ekskursiya)	84,16	6,00	15.67	86,15	6,50	9.67	2,36
5.	Ko`krak qafasi posle (eks)	76,07	7.5	14.51	77,27	7,65	10.4	1,94
6	O`TS (ml)	3566	421	13.1	3670	425	8.27	3,6
7	O`ng qo`l dinamometriyasi (kg)	33,2	3,36	12.92	35,82	3,72	9.71	3,16
8	Chap qo`l dinamometriyasi (kg)	30,27	3,35	13.34	31,92	3,55	8.3	3,55
9	Stanli kuch(kg)	75,07	10,7 4	14.25	80,85	7,93	9.64	3,32

Umumta'lim maktablari tizimida tahsil olayotgan chaqiriqqacha yoshdagi o`smirlarning respirator ko`rsatkichlarini baholash, X sinf o`quvchilarida nisbatan tinch holatda KQA ko`rsatkichi o`rtacha $79,1 \pm 9.12$ sm.ni ($V=11,79$), O`TS ko`rsatkichi esa, o`rtacha - 3450 ± 414 ml ($V=12,5$). XI sinf o`quvchilarida KQA ko`rsatkichini 4,4 sm.ga ishonchli o`sganligi kuzatilgan, farq - 5,27%, o`rtacha qiymati - $83,5 \pm 7.66$ sm ($V=12.6\%$), O`TS ko`rsatkichi o`rtacha - 3540 ± 431 ml, ($V= 8,7\%$), ($t= 3,57$).

Armiya safida xizmat qilish chaqiriqqacha yoshdagi o`smirlarning kuch tayyorgarligiga yuqori talablarni qo`yadi, bu esa kaft dinamometriyasi usuli asosida o`smirlarning kuch tayyorgarliklari ko`rsatkichlarini tadqiq qilishni taqozo qilgan.

O`tkazilgan tadqiqotlarda olingan ko`rsatkichlarni tahlil qilish, X sinf o`quvchilarining o`ng qo`lining kaft kuchi o`rtacha - $31,1 \pm 4.70$ kg.ni ($V= 16,89\%$), XI sinf o`quvchilarida - $33,2 \pm 3.36$ kg.ni ($V= 12,92\%$), ($t= 3,72$) tashkil qilishini ko`rsatgan.

Chaqiriqqacha yoshdagi o`smirlarning kuch tayyorgarligini sezilarli omili - stanli kuch ko`rsatkichi hisoblanadi, bu ko`rsatkich X sinf o`quvchilarida o`rtacha - $73,58 \pm 11,1$ kg.ni ($V=15,37\%$) tashkil qilgan, bu, tadqiq qilinayotgan kontingentni kuch tayyorgarligi darajasini bir xildagi qoniqarli ekanligini ta`kidlaydi. Bunda, bitiruvchilarning o`rtacha ko`rsatkichi - $80,85 \pm 10,74$ kg.ni ($V=14,25\%$) tashkil qilgan va X sinf o`quvchilarining ko`rsatkichlaridan 1,52 kg (2,03%) ko`p bo`lgan, bu, jismoniy tarbiya va Chaqiruvga qadar boshlang`ich tayyorgarlikdarslarida kuch sifatiga alohida e`tibor qaratish zaruratini ko`rsatadi.

Dastlabki pedagogik tajriba davomida umumta'lim maktablari yuqori sinf o`quvchilarini antropometrik tavsiflarini tahlil qilishda olingan natijalar barcha o`rganilgan parametrlar bo`yicha ishonchsiz o`sish kuzatilgan, bu maktabdagi an'anaviy jismoniy tarbiya va

Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik tizimini samarasiz deb hisoblashga asos beradi hamda o'smirlarni O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida xizmat qilishga tayyorlash samaradorligini oshirish maqsadida o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish bilan o'rganilayotgan fanlar bo'yicha dasturiy-normativ hujjatlarga korrektsiyalar kiritishni talab qiladi.

References:

1. S. Uraimov. The interrelation of the block-modular system of motor fitness of young men in the lessons of pre-conscription military education and physical culture. Herald pedagogiki. Nauka i Praktika 1 (1) 51 2021
2. O. Erkaboyev, D Tursunova. Aqliy tarbiyasini shakllantirishda sharq allomalari qarashlaridan foydalanish. PEDAGOG 28 2023
3. O. Erkaboyev. O'SMIRLARNI ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYA VA CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK INTEGRATSIYASI. Ta'lim fidoyilari 4, 73-79 28 2022
4. O. Эркабоев. Жисмоний тарбия ва Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фанлари бўйича тажриба дастурини тузиш тамойиллари. Ta'lim fidoyilari 13, 4-8 24 2022
5. O. Эркабоев, Э Джораев. Наука в системе высших школ республики Узбекистан Архивариус 1 (2 (17)), 24-27 24 2017
6. O. Erkaboyav. Determination of the physical status of secondary school students through sociological research Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2 (1.5 ... 10 2022
7. O. Эркабоев. Физическое воспитание и спорт в допризывной подготовке Ta'lim fidoyilari 2, 70-74 4, 2022
8. O. Erkaboyev, OT G'aniyev. GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLARNING "OMMAVIY MADANIYAT" TAHDIDIGA QARSHI KURASHI. INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE ... 2. 2022
9. O.Erkaboyev, IA Mamatqulov. MA'NAVIY TAHDID-YOSH AVLOD KELAJAGIGA TAHDID INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE ... 2. 2022
10. O. Erkaboyev, MG Qosimjonovna. TALABA-YOSHLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA ZAMONAVIY USLUBLAR MAZMUNI ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21 (7), 149-151 2023
11. O. Erkaboyav, AM Ismoilovna. TALABALARGA MUTAXASSIS FANLARINI O 'QITISH JARAYONIDA PEDAGOGIK EXNOLOGIYALARNI QO 'LLASH ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21 (7), 144-146 2023
12. O. Erkaboyav, AE Maxamatshukurovna. MA'NAVIYAT TUSHUNCHASI VA UNING IJTIMOY VAZIFALARI ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 21 (7), 147-148 2023
13. O. Erkaboyav, ME Abdujannonovich YOSHLAR ONGIDA MILLIY MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA MA'NAVIYAT VA QADRIYATLARNING O'RNI. Tadqiqotlar, 11(2), 40-43. Retrieved from. 2023

14. O. Erkaboyav, QG Maxsitaliyevna. ICHKILIKBOZLIK, KASHANDALIK VA GIYOHVANDLIK YOSHLARNING AQLIY VA JISMONIY KAMOLOTI KUSHANDASI. PEDAGOG 6 (2), 62-63 2023
15. O. Erkaboyav, TD Numanovna. AQLIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA SHARQ ALLOMALARI QARASHLARIDAN FOYDALANISH. PEDAGOG 6 (2), 59-61 2023
16. O. Erkaboyav. SPORT VA HARAKATLI O'YINLARNI O'QITISH METODIKASI. 2023
17. O. Erkaboyav. Жисмоний тарбия ва чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик воситаларини интеграциясини юқори синф ўқувчиларини ҳарбий хизмат қилишга тайёрлаш натижаларига таъсири
Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў 4 (1), 149-154 2022
18. Erkaboyev Oybek. EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATION MEANS OF PHYSICAL CULTURE AND PRE-CONSCRIPTION MILITARY EDUCATION IN THE PREPARATION OF PRE-CONSCRIPTION YOUTH FOR SERVICE IN THE ... Jurnal of exercise physiology 7 (7), 6 2022
19. O. Эркабоев. Содержание основных понятий интеграции в отечественной педагогике. Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў 5 (5), 99-102 2022
20. O. Erkaboyav. ARMIYA SAFIDA XIZMAT QILISHGA TAYYORLASH BOSQICHIDA JISMONIY TARBIYANING IJTIMOIIY MONIYATI. Ta'lim fidoyilari 3, 138-141 2022
21. Эркабоев Ойбек. ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДАГИ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР FarDU. ILMIY XABARLAR 6, 165-168